

O'QISH DARSLARIDA MUSTAQIL ISHLARDAN FOYDALANISH

Zohida Zokirovna Kimsanova

Sadoqat Maxramovna Mo'ydinova

Farg'ona viloyati Oltiariq tumani 19-umumiy o'rta ta'lim maktabi o'qituvchilari

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda o'qish darslarida o'quvchilarda mustaqil fikrni shakllantirishda o'qitish metodikasi va ta'lim texnologiyalari, hozirgi zamon innovatsiyalaridan foydalanish, yangi ta'lim texnikalari, o'qitish samaradorligini oshirish bo'yicha fikrlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: zamonaviy, innovatsiya, mustaqil ish, boshlang'ich ta'lim, metodika, texnika, o'quvchi.

Annotation: This article presents ideas on teaching methods and educational technologies, using modern innovations, new educational techniques and increasing the effectiveness of teaching in the formation of students independent opinion in reading classes in primary grades.

Keywords: modern, innovation, independent work, primary education, methodology, technique, student.

Boshlang'ich sinflarda o'qish darslarida mustaqil ishlardan foydalanish muhim jarayon bo'lib, uni bajarish jarayonida o'quvchilar fikrlashga va mustaqil faoliyat yurtishga o'rganadilar. O'quvchilarga darslikdagi mavzu tushuntirilib berilgach mustaqil ishga o'tiladi. O'quvchilarni mustaqil ishga tayyorlashda topshiriqning maqsadi aniq va qisqa tushuntiriladi. Mustaqil ish uchun tanlangan mavzu kichik va o'quvchilar yoshiga mos bo'lishi kerak. Mustaqil ish turlari turli xil bo'lishi mumkin.

Bu jarayon 1-sinflarda alifbe darsligi bilan birgalikda berilgan kesma harflardan so'zlar yasashdan boshlanadi. O'quv yilining ikkinchi yarmidan esa matnni o'qib, o'zi gapirib berish va o'qituvchi savollariga javob bo'ladigan o'rinni topib o'qish kabilar kiradi. O'qitilgan matn yuzasidan berilgan savollarga javob berish, matn sarlavhasi nega shunday nomlangani haqidagi savollarga javob berishga o'rganadilar.

O'qish asar mazmunini to'liq aniqlash, bilim olish uchun o'qituvchi topshirig'ini bajarish:

Topshiriq: (Ma'nosi qiyin ko'chma ma'nodagi so'zlarga izoh berish)

O'quvchilarga iborani bir so'z bilan almashtirish yoki ularning ma'nosini boshqa so'z bilan ifodalash mumkinmi?

“Rangin qorlar” (“Olloyor”ertagidagi ko'chma ma'nodagi so'zlar.)

Quloq solish kerak –tinglash kerak.

Bo'yoq pishirib –bo'yoqni tayyorlab.

-Nega? Nima uchun?kabi savollardan ham foydalanish mumkin.

Savollar: Avvallari qorlar qanday rangdalarida bo'lgan?

1. Qaysi fasl eng avval yetib kelgan ekan?
2. Qish nima uchun boshqa fasllardan xafa bo'ldi?
3. Qish qahrini qanday namoyish etadi?
4. Hozirgi hayotimizda bu voqealar ta'sirini tasvirlab bering.

“Rangin qorlar” (“Olloyor”ertagidagi ko'chma ma'nodagi so'zlar.) Quloq solish kerak –tinglash kerak.

Bo'yoq pishirib –bo'yoqni tayyorlab.

Qahrini sochib tashlarkan-jahl qilib qolarkan.

O'qilgan matn rejasini tuzishga tayyorlanish va reja tuzish.

Bunda quyida ish turlaridan foydalanish mumkin:

1. O'qilgan matnga oid rasm chizish;

4-sinf o'qish kitobidagi “sassiqpopishak” va “chang'i” hikoyalari asosida rasm chizamiz.

2. Rasmga mustaqil sarlavha qo'yish;

3. Matnni qismlarga bo'lish va har bir qismga sarlavha qo'yish va hokazo.

O'qituvchi mustaqil ishning bajarishiga ko'ra o'quvchilarni baholaydi va keying bosqichlarga mustaqil ishlarni murakkabroq shaklda tashkil qilishi mumkin.

Dars mashg'ulotlarida o'yin-topshiriqlarni takrorlash yoki mustahkamlash darslarida foydalanilsa ijobiy natija beradi. O'yin-topshiriqning qaysi bir turini tanlash darsning turiga, sinf o'quvchilarining o'yin-topshiriqlarni bajarishga

o'rganilganlik darajasi, ularning bilim saviyasi, mustaqil ijodiy ishlash imkoniyatlari, o'rganilganlarni xotirada tez tiklay olishi, ijodkorlikning qay darajada shakllanganiga ham bog'liq bo'lishi kerak Boshlang'ich maktablarda amalga oshirilishi mumkin bo'lgan eng yaxshi o'qitish usullaridan ba'zilari quyidagilardir:

1. Vizualizatsiya Vizual va amaliy ta'lim tajribasi orqali zerikarli ilmiy tushunchalarni hayotga olib kelish, o'quvchilarga ularning hayotda qanday qo'llanilishini tushunishga yordam berish.

2. Hamkorlikda o'qitish O'quvchilarni kichik guruh yoki butun sinfning faoliyatini rag'batlantirish orqali birgalikda ishlashga qodir bo'lgan o'quvchilarni rag'batlantirish.

3. So'rov asosida ko'rsatmalar O'quvchilarni savol berishga va o'z g'oyalarini o'rganishga da'vat qilimoq, ularga muammolarni hal qilish qobiliyatlarini yaxshilashga yordam beradi, shuningdek, ilmiy tushunchalarni yanada chuqurroq tushunishga yordam beradi. Har ikkisi ham muhim hayotiy ko'nikmalar.

4. Farqlash Hech kim ortda qolmasligi uchun o'quvchilarning qobiliyatiga qarab vazifalarni taqsimlash orqali ta'lim jarayonini farqlash va belgilash.

5. Kasbiy rivojlanish Muntazam kasbiy rivojlanish dasturlarida ishtirok etish o'qituvchining dars berish qobiliyatlarini yaxshilashning ajoyib usuli hisoblanadi.

Boshlang'ich sinflarda interfaol metodlar va ta'limiy o'yinlardan, zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarni mustaqil fikrlashlarini yanada o'stiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida" 2018-yil 8-dekabrda 997-sonli qarori.

2. Karima Qosimova, Safo Matchonov, Xolida G'ulomova, Sharofat Yo'ldosheva, Sharofjon Sariyev "Ona tili o'qitish metodikasi".

3. "Ziyonet" internet tarmog'i.

4. "Boshlang'ich ta'lim" jurnali 162 bet.